

ЎЗБЕКОНА ТУРМУШ ТАРЗИДА БЎШ ВАҚТДАН ФОЙДАЛАНИШ ХУСУСИЯТЛАРИ

Худойбергенова П.Т

ТДСИ ижтимоий фанларва биоэтика курси билан каф.доц.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7794676>

Аннотация: Хар бир инсоннинг бўш вақтдан унумли фойдаланишни ёшлиқдан ўргатиб бориш буш вақт ёшларни соғлиқда спорт билан шугулланиш, илмга йуналтириш (тил урганишига фанларни чуқурроқ илм олишга кушимча дарсларга бериш, касбга ургатиш...) ва оила , махалла ишларида ёрдам бериб жамиятга уз хиссасини кушиш учун тарбиялашда катта ахамиятга эга.

Калит сузлари:Вақт, объектив, миллийлик, турмуш тарзи, этномаданий, ихтиёрий, структура ,кизикиш, воқеа, ижтимоий, тараққиёт.

Вақт инсон умрининг, ҳаётининг фаолияти ва турмуш тарзининг хронологик қимматини белгиловчи категориядир. "Вақт- борлиқнинг асосий яшаш шакллари билан бири бўлиб, у воқеа ва ҳодисаларнинг рўй бериш кетма-кетлиги ва изчиллиги тартибини, давомийлигини ифодалайди".¹ "Объект қанчалик катта тезликда ҳаракатланса, унда вақтнинг ўтиши, нисбатан тинч турган объектларга қараганда шунчалик секин ўтади". Демак, инсон умри ва турмуш тарзи қанчалик тез, сермазмун фаолиятда ўтса, у сокин, бефойда ўтаётган умрдан ижтимоий фойдалиги, мазмунлиги билан фарқ қилади.

Бўш вақт умумий вақтнинг, умрининг муҳим қисми сифатида ижтимоий аҳамиятга эгадир. Бир қарашдагина бўш вақт фақат шахснинг ўз ихтиёрига қолган вақтдек кўринади, аслида эса у шахснинг ижтимоий хислатларини шаклланишига бевосита таъсир кўрсатади.

Бўш вақт турмуш тарзида миллий, этномаданий хусусиятларнинг намоён бўлиши билан ҳам боғлиқдир. Агар ижтимоий иқтисодий муносабатларга сарфланадиган вақт умуминсоний, умумпланетар хусусият касб этиб бораётган бўлса, бўш вақт ҳар бир халқ, миллатнинг тарихий-маданий белгиларини тўла намоён бўлишига имкон бераётган ягона макон бўлиб қолмоқда.

Бўш вақтнинг ижтимоий моҳияти ва ундан фойдаланиш хусусиятларини турмуш тарзи билан боғлиқлиги: биринчидан, бўш вақтнинг ўзи нима;

иккинчидан, бўш вақтнинг миллий турмуш тарзи билан боғлиқлиги нималарда акс этади; учинчидан, бўш вақтнинг инсон умри турмуш тарзи учун ижтимоий қиммати, онтологик моҳияти нимада;ўртинчидан, бўш вақт структурасида , кишиларнинг қизиқишларида қандай ўзгаришлар содир бўлмоқда;бешинчидан, миллий тикланиш нуқтаи назардан ўзбекона турмуш тарзида бўш вақтдан фойдаланиш ;олтинчидан, бўш вақтда миллий ва умуминсоний белгилар, тажрибаларга асосланиш қандай кечмоқда; еттинчидан, миллий турмуш тарзида цивилизация қадриятларини, нормаларини тўла шаклланишида дуч келаётган муаммолар нималардан иборат деган саволларга жавоб беришни талаб этади.

Вақтнинг қиммати энг аввало ижтимоий тараққиётда акс этади.¹ Худди шунингдек, у индивид, шахснинг муносабатида, вақтга субъектив карашларида ҳам намоён бўлади. Энг муҳими вақтнинг ижтимоий қиммати, аҳамияти шахсни ўраб турган маданий муҳитнинг таъсири, ушбу таъсирнинг шахс, гуруҳ, жамоа турмуш тарзида акс этишидир. Шунинг учун вақт категорияси материянинг шунчаки ҳаракатларининг,

Ўзгаришларининг кўрсаткичи эмас, унда ижтимоий тараққиётнинг энг муҳим хусусиятлари, индивид, шахе, жамоа ҳаётида содир бўлаётган тарихий-маданий ва психологик ўзгаришлар намоён бўлади. Бу бўш вақтнинг моҳиятига ҳам тааллуқлидир. Демак, жамиятнинг, кишиларнинг бўш вақтдан фойдаланишини ўрганиб, уларнинг нафақат вақтга, худди шунингдек, ижтимоий тараққиётга ўзларининг моддий ва маънавий ривожланишига ҳам муносабати қандай эканини англаш мумкин.

Бўш вақт турмуш тарзини мазмунан бой, ранг-баранг қилади, инсоннинг ҳаётга қизиқишини ва уни кадрлашини орттиради. Инсоннинг меҳнат вақти

билан бўш вақти тадрижий боғлиқ жараёнлар ҳисобланади. Инсон бўш вақтида қанчалик мазмунли ва мароқли яхши дам олса, ҳордиқ чиқарса, ишлаб чиқаришда шунчалик фаол қатнашади. Бугун илмий техниканинг жадал ривожланиши, ишлаб чиқаришни автоматлаштириш, компьютерлаштириш, роботлаштириш, интернет тизимлари бўш вақтнинг салмоғини, миқдорини оширмоқда.

Вақт иш вақти, ишдан ташқари вақт ва бўш вақтга ажратилади. Иш вақти жамият учун зарур моддий ва маънавий бойликлар яратишга, ишлаб чиқарувчи кучларни ривожлантиришга, илмий техника тараққиёти ва тарихан ўзгариб боровчи эҳтиёжларга сарфланади. Ишдан кейинги вақт ижтимоий эҳтиёжларга сарфланадиган вақтдир. Масалан, бола тарбияси, бозорга бориш ва б. Ушбу ижтимоий вақтдан кейин кишиларнинг ўз ихтиёрига қолган вақт бўш вақтдир. Бўш вақт кундалик, ҳафталик, ойлик дам олиш кунларини ва турли байрам кунларини ўз ичига олади.

Махсус тадқиқотларга кўра, шаҳар аҳолисининг бўш вақти ҳафталик умумий иш вақти ҳажмининг 17-18 %ни ташкил этади.¹ Шундан кейин бўш вақт ҳажмини ўлчаш амалга оширилмади. Агар ҳозирги вақтда ўринларнинг қисқарганидан, ишсизлик жуда секинлик билан ҳал қилинаётган муаммо эканлигидан келиб чиқсак, аҳоли бўш вақти 20-25 % га кўтарилди деб тахмин қилсак бўлади. (Бу аҳоли бўш вақти структураси ва ҳажмини махсус тадқиқ қилишни тақозо этади).

Бўш вақт шахс ихтиёридаги вақтдир, уни ўтказиш эса шахснинг имкониятлари, эҳтиёжлари ва қизиқишларига боғлиқдир. Шу нуқтаи назардан бўш вақт ва шахс муаммолари социологик ёки социал-педагогик тадқиқотлар мавзуи бўлиб келади. Кейинги йилларда эса уни ижтимоий фалсафий воқелик сифатида ўрганишга ҳам амалга оширилмоқда.

Энг муҳими шундаки, бўш вақтнинг миллий анъаналари, урф-одатлар ва турмуш тарзи билан боғлаб тадқиқ этиш вужудга келмоқда.

В.А.Алимасов ўзининг докторлик диссертациясида миллий кадриятлар ва бўш вақтни ўрганиб, ўтказган социологик тадқиқотлари асосида куйидагиларни билдиради. Сўралган 1020 эксперт респондентлардан шаҳарда 98,7 % ва қишлоқда 87,4 % аҳолида миллий чолгу асбобларини чалишга кизиқиши ошиб бораётганини қайд этишган. Худди шунингдек, улар кишилар бўш вақтларини асосан очиқ ҳаво (маҳалла, чойхона, боғлар, қир, адирлар)да ўтказишга интилишларини билдиришган. Тадқиқотчи мустақиллик йилларида аҳоли бўш вақтини ўтказишда нисбатан қуйидаги ўзгаришлар содир бўлаётганини кўрсатади. Биринчидан, аҳоли ўртасида миллий байрамлар, анъаналар ва санъатга бўлган кизиқиш кескин (шаҳарда 98 %, қишлоқда 96,7 %) ошган. Мустақиллик туфайли тарихий-маданий кадриятларни қайта тиклаш имкони пайдо бўлганидан

кишилар ўз халқининг ўтмишини, ота-боболари амал қилган турмуш тарзидаги ижобий анъаналарни тўла ўрганишга ҳоҳиш билдиришган. Иккинчидан, бўш вақтни ўтказиш рационаллашуви кузатилади. Кишиларнинг бўш вақтда ўзининг турмуши, оиласи учун зарур бўлган халқ амалий санъати турларидан фойдаланишга интилиши кучаймоқда. Демак, бўш вақтнинг фаол дам олиш турига айланиши кузатилади. Энг муҳими унда халқ амалий санъати (наққошлик, пичоқчилик, дурадгорлик, заргарлик, дўппичилик, зардўстлик, гиламчилик ва б.) қайта тикланаётгани, ҳатто ушбу халқ хунармандчилиги бўйича махсус ўқув юртлири (Тошкент, Андижон, Бухоро), устоз-шогирд анъанавий

Учинчидан, миллий турмуш тарзини, анъанавий урф-одатлар ва бўш вақтни замонавий, энг аввало европача усуллар билан тўлдиришга интилиш мавжуд. Эксперт-респондентларнинг 78 % кишилар турмуш тарзига, маданий ҳаётига компьютер ўйинлари, гольф, теннис, пони отларда чопиш, дизайн, рок-музыка, голография, инсталляция, видеарт, перфоманс каби замонавий санъат ва дам олиш усуллари кириб келаётганини қайд этилади.¹

Ўзбекона турмуш тарзида миллий байрамлар ва урф-одатлар чуқур ўрин олганини У.Х.Қорабаев тадқиқотлари ҳам тасдиқлайди. У ёзади: «Халқни байрам қилишига қараб, унинг тараққиёт даражасини билиш қийин эмас. Жумладан, байрамлар элнинг ижтимоий, иқтисодий ва маданий аҳволи ҳақида ёрқин тасаввур бера олади. Чунки байрамлар ижтимоий ҳаётнинг энг яхши томонларини акс эттирадиган кўзгудир. Ҳар томонлама ривожланган халқнинг байрамлари ҳам файзли бўлади» Умуман халқ байрамлари негизида кишиларнинг маданий, маиший ва эстетик эҳтиёжи, тарихий-маданий тажрибаларини авлодларга етказиш мақсади, турмуш тарзини гўзаллаштириш, ранг-баранглаштириш истаги ётади. Мустақиллик йиларида Наврўз, Қурбон хайити, Рўза хайити, умумхалқ байрамлари қайта тикланди, табиат, оила, истиклол ва буюк аждодларимиз таваллудларини нишонлашга қаратилган 40 дан зиёд байрамлар ўтказилди, уларнинг айримлари маданий ҳаётимизнинг таркибий қисмига айланди. Байрамларни социал психологик хусусиятлари ва бўш вақт билан боғлиқлиги шахс маънавий ҳаётига таъсир этади, уни ўз қобилиятларини ривожлантиришга, вақтдан унумли фойдаланишга, ижтимоий манфаатлар ва кайфиятга мос тарзда ўз ҳаётини, турмуш тарзини ташкил этишга ундайди².

Халқимизнинг жаҳон цивилизацияси билан интеграцияси натижасида замонавий байрамлар ҳаётимизга кириб келди.

Бўш вақтнинг моҳияти кишиларда нафақат миллий урф-одатлар ва байрамларга қизиқиш уйғотишда, шу билан бирга шахснинг психофизиологик ҳолатини қайта тиклашдадир. Айнан ушбу функцияси орқали бўш вақт шахс маънавияти, руҳияти, маданиятига таъсир этади, унга ижтимоий меҳнат жараёнида сарфланган психофизиологик куч-қувватни қайта тиклашга ёрдам беради. Шунинг учун илмий адабиётларда кишиларнинг маънавий-маданий ризиқларини ва ушбу қизиқишларини қондиришга йўналтирилган эркин фаолият турларини ўрганишга муҳим эътибор берилади.¹ Айнан бўш вақтда кечадиган эркин фаолият турлари турмуш тарзида бўш вақтнинг аҳамиятини ва замонавий ҳаёт тарзи, цивилизация ютуқлари билан қанчалик муштарак эканини аниқлаш имконини беради.

Бу эса ўз навбатида бўш вақтда кечадиган эркин фаолият фаоллик турларини маълум бир тартибда классификациялаш (гуруҳлаш)ни тақозо қилади. Уларни биз:

- а) иқтисодий эҳтиёжларни қондиришга йўналтирилган фаоллик;
- б) ижтимоий-сиёсий фаоллик;
- в) маданий эҳтиёжларни қондиришга қаратилган фаоллик;
- г) информация олишга йўналтирилган фаоллик;
- д) физкультура ва спорт билан шугулланиш;
- е) нофаол дам олиш каби гуруҳларга ажратиб қараш мавзунини кенгроқ очиб беришга ёрдам беради деб ўйлаймиз².

Иқтисодий эҳтиёжларни қондиришга йўналтирилган фаолиятда мажбурийлик ва ихтиёрийлик элементлари тенг иштирок этади. Иқтисодий эҳтиёж инсон мавжудлигининг, тирикчилигининг асосий шартини сифатида меҳнат, иш вақтини мажбурий қилади. Бироқ бозор муносабатларига ўтиш, кишининг ўз меҳнати самарасига кўра турмуш кечириши унинг ҳаёт тарзига айланаётган ҳозирги пайтда ушбу фаолиятда иш вақти билан бўш вақт ўртасидаги чегара яққол кўзга ташланмайди. Бундан ташқари, кишининг рндай иқтисодий фаолият билан шугулланиши унинг ихтиёридадир. Демак, бўш вақт ушбу бозор муносабатлари шароитидаги иқтисодий фаолият (иш вақти) нинг таркибий қисми сифатида келади.

Махсус тадқиқотлар кўрсатадики, аҳоли бўш вақтнинг асосий қисми уй юмушларига, овқат тайёрлаш, кир ювиш, болалар-тарбиясига кетади. Аҳоли харажатларининг атиги 12 % гина маиший-маданий хизматларга сарфланмоқда, АҚШ ва Японияда у 60 %ни, Англияда, Франция, Германияда 50 %ни, Швецияда эса 70 % ташкил этади. Шунинг учун республика олдида маданий-маиший хизматни,¹ сервисни ривожлантириш дастурини ишлаб чиқиш вазифа бўлиб турибди. Бу ўринда халқимизда анъана бўлиб келган маиший-маданий хизматни аҳоли жойларига яқинлаштириш, гузарларни сервис марказларига айлантириш йўллари билан бориш лозим. Бўш вақтда эркин фаолият юргизиш ва ўзини маънавий-маданий ривожлантириш учун кенг имкониятлар мавжуд. Бўш вақт меҳнат унумдорлигини оширишнинг ҳам муҳим омили ҳисобланади. «Яхши дам - меҳнатга ҳамдам» дейди халқимиз. Киши қанчалик яхши меҳнат қилса, у шунчалик самарали ва мазмунли дам олишга эҳтиёж сезади, яхши ҳордиқ чиқара олмаган киши кўнгилдагидек меҳнат қила олмайди. Шундай экан бўш вақтдан самарали фойдаланиш кишиларнинг меҳнат жараёнида сарф бўлган куч-қувватларини тиклаш, соғлиқларини мустаҳкамлаш, руҳиятларини тетиклаштириш демакдир.

Талабнома варақасини тўлдириш намунаси:

1	Худойбергенова Патма Тошпулатовна
2	Тошкент Давлат стоматология институти
3	Фалсафа фанлари номзоди , доцент
4	Тошкент шаҳри Яшнабод тумани М.Улугбек кучаси 5 уй 102 кв
5	Ўзбеккона турмуш тарзида бўш вақтдан фойдаланиш хусусиятлари

References:

1. Каримов И.А. Юксак маънавият-енгилмас куч.. -Т.: Ўзбекистон, 2008. –Б. 112.
2. И. Каримов. Инсон манфаатлари устуворлигини таъминлаш – барча ислохот ва ўзгаришларимизнинг бош мақсадидир. «Халқ сўзи», 2008 йил 9 феврал
3. Шайхова Х., Назаров Қ. Умуминсоний қадриятлар ва маънавий камолот. – Т.:Ўзбекистон, 1992. –Б. 11.
4. Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Мустақиллигининг йигирма олти йиллигига бағишланган тантанали маросимидаги нутқи // Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги №9. 2017 й.
- 6.П.Т. Худайбергенова ОбразМавлоно ДЖалолиддинаРуми в контексте гуманистических традиций Востока и мусульманской биоэтики. // Гуманитарный трактат .Россия,2018-Б.28-30.c.nttp//gumtraktat/ru/
- 7.УМИРЗАКОВА НАРГИЗА АКМАЛОВНА¹, ХУДОЙБЕРГЕНОВА ПАТМА ТАШПУЛАТОВНА¹, КУРБАНОВА ЕНЕЖАН. БИОЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ // Гуманитарный трактат .РОССИЯ,2018- №97.Б.13-14.c.nttp//gumtraktat/ru/
8. Сатторова Д. Ғ.Янги Ўзбекистонда миллий қадриятларимиз миллий идеаллар тимсолида //Сурхондарё илм ва тафаккур-Тошкент,2021.-№2-86-90.
- 9.УМАРОВА ДИЛОРАМ АРИФОВНА¹,ХУДАЙБЕРГЕНОВА ПАТМА ТАШПУЛАТОВНА¹РОЛЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ГУМАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНЫ// ГУМАНИТАРНЫЙ ТРАКТАТ –Россия ., - 2020. Стр 25-28
10. Худойбергенова П.Т., Хабилов Б.Н. ,Качества необходимые для врачей для развития доверительного отношения пациента к врачу .// Новости образования: исследование в ХХ веке. -Россия №5., 2022г. Стр 668-669